

Fevral, 2026-yil

MUZIKA MÁDENIYATI PÁNIN OQITIWDA 4K MODELÍ HÁM STEAM
BILIMLENDIRIW SISTEMASIN QOLLANIWDIŃ TEORIYALIQ HÁM ÁMELIY
TIYKARLARI

docent Kenjebaeva Sabira Saylauovna

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı.

Saparbaeva Qalziw Dawitbay qızı

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı magistrantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18486907>

Annotaciya. Bul maqalada ulıwma bilim beriw mektepleri hám qánigelestirilgen bilimlendiriw mekemelerinde muzika mádeniyati pánin oqıtıw procesinde 4K (kritikalıq pikirlew, dóretiwshilik, birge islesiw hám pikirlesiw) hám de STEAM (pán, texnologiya, injenerlik, kórkem óner hám matematika) tálim modellerin qollanıwdıń pedagogikalıq áhmiyeti, metodikalıq mexanizmleri hám ámeliy nátiyjeleri keń túrde kórsetilgen. Bilimlendiriw procesinde usı modellerdi integraciyalaw arqalı oqıwshılardıń estetikalıq dúnyaqarası, dóretiwshilik potencialı hám sanlı sawatlılıđın rawajlandırıw máseleleri tallandı.

Tayanış sózler: muzika tálimi, innovaciyalıq tálim, 4K kompetenciyalar, STEAM jantasıwı, pánleraralıq integraciya, dóretiwshilik iskerlik.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ 4К И
СИСТЕМЫ STEAM В ПРЕПОДАВАНИИ МУЗЫКИ.

Аннотация. В данной статье подробно изложены педагогическая значимость, методические механизмы и практические результаты применения образовательных моделей 4К (критическое мышление, творчество, сотрудничество и общение) и STEAM (наука, технологии, инженерия, искусство и математика) в процессе преподавания музыки в общеобразовательных школах и специализированных учебных заведениях. Путем интеграции этих моделей в образовательный процесс были проанализированы вопросы развития эстетического мировоззрения, творческого потенциала и цифровой грамотности учащихся.

Ключевые слова: музыкальное образование, инновационное образование, компетенции 4К, подход STEAM, междисциплинарная интеграция, творческая деятельность.

THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF APPLYING THE 4K MODEL
AND STEAM SYSTEM IN MUSIC EDUCATION.

Abstract. This article details the pedagogical significance, methodological mechanisms, and practical results of applying 4K (critical thinking, creativity, collaboration, and communication) and STEAM (science, technology, engineering, art, and mathematics) educational models in the process of teaching music in general education schools and specialized educational institutions. By integrating these models into the educational process, the issues of developing students' aesthetic worldview, creative potential, and digital literacy were analyzed.

Keywords: music education, innovative education, 4K competencies, STEAM approach, interdisciplinary integration, creative activity.

Fevral, 2026-yil

Globalisasi ham sanastiruv sharyatında bilimlendiruv sistemasınıń aldına qoyılıp atırǵan tiykarǵı talap - básikege shıdamlı, dóretiwshi ham erkin pikirley alatuǵın shaxstı qalıplestiriwden ibarat. Bul processte muzıka mádeniyatı pániniń ornı ayrıqsha áhmiyetke iye, sebebi ol oqıwshılardıń ruwxıy-estetikalıq tárbiyası, sezimi ham dóretiwshilik qábiletlerin rawajlandırıwǵa xızmet etedi. Sol sebepli muzıka bilimlendiriwinde zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalar ham bilimlendiriw modellerin engiziw áhmiyetli esaplanadı.

4K talim modeli ham onıń muzıka mádeniyatı pánin oqıtıwdaǵı imkaniyatları.

4K modeli XXI ásir kompetencyaların qalıplestiriwge qaratılǵan bolıp, muzıka táliminde tómendegi baǵdarlarda nátiyjeli qollanıladı:

4 K modeli óz atı menen 4 principiti óz ishine aladı.

1. Kollaboraciya.

2. Kommunikativlik.

3. Kreativ pikirlew.

4. Kritik (sın kóz qaraqstan).

Kollaboraciya: Sabaqlıqlar oqıwshılardıń toparında islew qábiletin rawajlandırıwǵa járdem beretuǵın tárizde dúzilgen. Bul oqıwshılardıń sheriklik qılıw, nátiyjeli pikir almaslaw ham óz-ara qollap-quwatlaw kónlikpelerin úyreniwge kómelesedi.

Kommunikativlik: Oqıwshılar óz pikirlerin anıq, ayqın ańlatıwǵa, sáwbetlesti tıńlawǵa ham túsiniwge, maǵlıwmattı jetkiziwde til qurallarından orınlı paydalanıwǵa úyrenedi.

Kreativ pikirlew: Oqıwshılar óz maqsatlerine erisiw ushın jańa usıllardı qollawdı úyrenedi, innovciyalıq sheshimlerdi islep shıǵadı ham dóretiwshilik mashqalalardı sheshiw kónlikpelerine iye boladı.

Kritik (sın kózqarastan) pikirlew: Bul metodologiya oqıwshılardıń informaciyanı sın kózqarastan bahalaw, óz pikiri ham oy-pikirlerin qalıplestiriw kónlikpelerin rawajlandırıwdı óz ishine aladı. Oqıwshılar máselelerge **analitik** kóz-qaras názerden pikirlewdi úyrenedi ham logikalıq pikirlew tiykarında óz kóz qarastan qalıplestiredi.

Bul model oqıwshını passiv tıńlawshıdan aktiv dóretiwshige aylandıradı. Tálim oqıtıwshı ham oqıwshılardıń sherikliktegi iskerligi bolıp, sol processte shaxstın rawajlanıwı, onıń bilimi ham tárbiyası da ámelge asadı. Sabaqlarda oqıtıwshı óz bilimi, kónlikpe ham ilmiy tájiriybelerin shınıǵıwlar járdeminde oqıwshılardıń jetkeredi, oqıwshılar bolsa onı ózlestirip barıwı nátiyjesinde odan paydalanıw qábiletine iye boladı.

Ínteraktiv metodlar arqalı balıǵa talim ham tárbiya menen bir waqıtın ózinde berip barıladı, sebebi Interaktiv metodlar oqıtıwshı ham oqıwshı arasındaǵı húrmetke tiykarlangan.

Oqıtıwshı qanday bolmasın oqıwshınıń pikirini tıńlaydı ham húrmet penen qarawdı, tolıqtırıp kemshiligin mısallar menen keltirip ótedi, sonıń menen birge oqıwshılarda bir birin tıńlaw kónlikpesi óz nátiyjesin kórsetedi. Bunday islengen sabaqta oqıwshı ozin húrmet qılınıp atırǵanın sezedi ham bunday sharyatta hesh qanday tosıqsız erkin pikirley baslawdı jáne onı ashıq ayta aladı. Interaktiv metodlar oqıwshılarda bárinen burın, sabaqtıń texnologiyalıq joybarın dúzip alıw menen belgilenedi.

Sabaqtı texnologiyalıq jaqtan rejelestiriw ushın, oqıtıwshı interaktiv metod strategiyaları ham usılları menen tanıs bolıwı kerek.

Fevral, 2026-yil

Búgingi kúnde bir qatar rawajlangan mámleketlerde oqıwshılardıń oqıw hám dóretiwshilik aktivliklerin asırıwshı hám de talim-tárbiya procesiniń natijjeliligin kepilliyetúgín pedagogikalıq texnologiyalardı qollaw boyınsha bay tájiriybe toplagan bolıp, bul tájiriybe tiykarların quraytuğın metodlar ayrıqsha áhmiyetke iye esaplanadı, sonın ushında bul metodikalıq usınısta baslawısh klass sabaqların oqıtıwda interaktiv metodlardan paydalanıw usılları, “Video tapsırma” metodu, Puzzle metodu, “Kim lider?” enerjayzer aktivlestiriwshi metodlar keńnen qollanbaqta.¹

Búgingi kúnde oqıwshısı ózinde bir qatar zamanagóy kónlikpelerdi qalıplestire alğan bolıwı kerek. Kritikalıq pikirlew, mashqalağa sheshim tabıw, ózgerislerdi basqarıw, dóretiwshilik, qızıǵıwshılıq, óz-ara pikirlesiw, jetekshilik hám rawajlanıw, beyimlesiwsheńlik, birge islesiw, juwappershilik - XXI ásir kónlikpeleri bolıp esaplanadı. Mısalı: Kollabraciya (jámáat bolıp birge islesiw) kónlikpesin rawajlandırıw ushın

“Teńizge sayaxat” metodu

Bul metod oqıwshılarda **assosiativ** pikirlewdi, pikirlew operaciyaların, sintez hám analizdi rawajlandıradı.

Metodtı orınlaw ushın dóńgelekke 8 oqıwshıdan ibarat topar shaqırıladı. Topardıń bir korabl ishinde háreketleniwı atap ótıledi. "Teńizge sayaxat" atlı kórgizbe (keme) orayında "shturval" ornatılğan boladı. Shturvaldıń átirapındaǵı sanlı konvertlerge temalı sorawlar, testler, tapsırmalar qoyıw múmkin. Shturval aylandırılǵannan keyin qırları qaysı sanlarǵa kelip toqtaydı, sol san qarsısındaǵı tapsırmanı sol sandaǵı topar aǵzası orınlawı kerek boladı.

Bul metod tiykarında oqıwshılardıń muzikalıq-teoriyalıq sawatlılıǵın asırıw maqsetinde notaǵa qarap aytıw ushın úzindiler, dirijyorlıq etiw ushın nama yaki ritmikalıq tapsırmalar beriw usınıs etiledi.²

Munsterberg metodu.

Munsterberg metodu - bul oqıwshılar dıqqatın tez tartıwshı, sabaqqa qızıǵıwshılıǵın asırıwshı hám oylaw qábiletlerin rawajlandırıwshı nátiyjeli hám maqsetli metodlardıń biri bolıp tabıladı. Metodtıń tiykarǵı qollanıw usılı-oqıwshılar berilgen waqıt ishinde málim bir keste ishinen kerekli sózlerdi tabıwı, olardı belgilew hám jazıp alıwı lazım. Bul metodtı dáslep úlken toparlarda soń kishi toparlarda hám juplıqlarda qollanıwǵa boladı.

Munsterberg metodınıń áhmiyeti, qollanıw tártibi.

Metod ushın aldınnan tayarlangan ketekli keste (tablica) kerek boladı. Usı ketekler ishine sabaq temasına baylanıslı 10 nan atrıq gilt sózler, yaǵnıy temadaǵı tiykarǵı mazmundaǵı sózler jasırın ráwishte jaylastırıladı. Oqıwshılarǵa beriletuğın tapsırma tómendegishe bolıwı múmkin:

- 1 minut ishinde kesteden temaǵa baylanıslı sózlerdi tabıń hám dápterlerińizge jazıń.
- Tabılǵan sózlerdi sızın yamasa belgileń.
- Sózlerdi tez hám durıs tańlap alıwǵa háreket etiń.

Bul metod balalarǵa:

¹ A.Omarova. New Renaissance international scientific journal. ResearchBib IF-11.01, ISSN:3030—3753, vol.2 Issue 4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15204878>

² Raximov Abdurasul Ravshan o'g'li. MUSIQA DARSLARIDA “4K” (KRITIK FIKRLASH, KREATIVLIK, KOLLABORATSIYA, KOMMUNIKATSIYA) MODELINI QO‘LLASH TEXNOLOGIYASI. Metodik qo‘llanma. Buxoro 2024.

Fevral, 2026-yil

- Grafik elementler tiykarında áhmiyetli táreplerin ajrata alıw kónlikpesin;
- Kreativ pikirlew kónlikpesin;
- Tiykargı gilt sózlerdi eslep qalıw kónlikpesin;
- Temanı tereń úyreniw;
- Gilt sózler mánisin bilip alıwına járdem beredi

Mısalı: Baslawısh klass Muzıka mádeniyatı sabağında “Notsawatxanlıǵı” teması.³

S	K	R	I	P	K	A
Á	S	B	A	P	R	E
M	U	Z	Í	K	A	D
M	I	L	L	I	Y	O
S	E	S	L	E	R	S
N	O	T	A	L	Y A	O
M	I	S	I	F	A	L

STEAM bilimlendiriw sistemasın muzıka pánlerine integraciyalaw.

STEAM bilimlendiriw sistemasında muzıka pánin basqa pánler menen baylanıstırıp oqıtıw imkaniyatın jaratadı:

Science: ses tolqınları, akustika tiykarları;

Technology: muzıka programmaları, audio redaktorlaw quralları;

Engineering: muzıka ásbapları dúzilisi;

Art: muzıka kórkem óneri, atqarıw mádeniyatı;

Matematika: ritm, ólshem, temp esaplawları.

Bul qatnas oqıwshılarda pánler aralıq pikirlewdi qalıplestirip, muzıkaǵa ilimiy kózqarastan qarawdı támiyinleydi. **Mısalı:**

1 saatlıq sabaq jobası (3-klass, Muzıka mádeniyatı páni)

Tema: Sesler dúnyası hám ritm.

Sabaq túri: Jańa bilim beriw + oynlı ámeliy, Oyin, toparlarda islesiw.

Model: 4K + STEAM.

Waqt: 45 minut

³ A.Omarova. New Renaissance international scientific journal. ResearchBib IF-11.01, ISSN:3030—3753, vol.2 Issue 4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15204878>

Fevral, 2026-yil

Sabaqtin maqsati. Oqiwshılarda pánler aralıq pikirlewdi qalıplestirip, muzıkağa ilimiy kózqarastan qarawdı támiyinlew.

Bilimlendiriw: Ses hám ritm haqqında dáslepki túsinek beriw. Úlken hám pás dawıslardı parıqlaw

Rawajlandırıwshı:

- Esitiw qábleti hám diqqatın rawajlandırıw.
- Kreativlik hám birge islesiwdi qalıplestiriw.

Tárbiyalıq:

- Muzıkağa mehir oyatıw.
- Birgelikte, bir-biriniń pikirlerin húrmet etiwge, bir- birin tınlay biliwge, islewge úyretiw.

Kerekli úskeneler

-Qoldan islengen ásbaplar (qutı, dán, plastik shiyshe), kolonka yaki telefon, reńli kartochkalar, doska.

Sabaqtin barısı. I. Shólkemlestiriw bólimi (5 minut).

-Sálemlesiw. - Qısqa muzıkalıq keypiyat jaratıw.

Oyin: "Qosıq penen sálemlesemiz"

Muǵallım qosıq aytadı, balalar tákırarlaydı.

II. Temağa kiriw (5 minut).

Metod: "Dawıstı tap"

Oqıtıwshı hár túrli seslerdi predmetler járdeminde shıǵaradı: Misalı: Shappat, qálem menen stoldı urıw, ásbap dawısı.

Soraw:

- Bul qanday dawıs? Biyik pe yaki tómen? Bul jerde- Critical thinking (4K) modelin qollanǵan halda, balağa erkin pikirlewine imkan beriledi. Oqıtıwshı sorawlarǵa juwap beriwge háreket etedi.

III. Taza bilim (8 minut).

Túsinekler ápiwayı tilde: **-Dawıs** - esitiletuǵın dawıs; **Ritm** - muzıkada tákırarlanıw.

STEAM baylanısı:

- Science:** ses qozǵalıstan shıǵadı
- Matematika:** 1-2-3 dep sanap qol shappatlayıq
- Art:** muzıka - kórkem óner, bul maǵlıwmatlar oqıtıwshı tárepinen tolıqtırılıp barıladı.

IV. Ámeliy jumıs (15 minut).

Interaktiv oyun: "Ritmdi tákırarla"

Muǵallım:

- shappat penen ritm kórsetedi
- oqıtıwshılar tákırarlaydı.

Toparlarda islesiw: "Ásbap isleyimiz."

3-topar:

- Dán salınǵan shiyshe
- Qutıdan baraban.
- Qaǵazdan shawqım shıǵarıw

Fevral, 2026-yil

Bul jerde oqıwshı qoldan qutı járdeminde muzıkalıq ásbap islewi “Injining (STEAM)” bilimlendiriw sisteması. Birge islesiwı “4K modeli” ámelge asırıladı.

V. Kishi shıǵıwlar (7 minut).

Hárbir topar:

- óz áspabı menen ritm kórsetedi.
- qalǵanları qosıladı

Soraw:

- Qaysı dawıs saǵan unadı? Ne ushın?

VI. Bekkemlew (3 minut).

Metod: "Qol kóter"

- Qattı dawıs - qol joqarı
- Tómeni dawıs - qol tómen

VII. Juwmaqlawshı bólim (2 minut).

- Belsendi balalar xoshametlenedi. Belsene qatnasqan oqıwshılar bahalanadı.

Juwmaq: "Muzıka - ses hám quwanış!"

Úyge tapsırma

- Úyde qanday seslerdi esittińiz? 2 ses shıǵarıwshı qandayda bir zat aytıp keliw.
- yamasa úyrenen qosıqlarǵa shappat penen ırǵaq oylap keliw.

Bundaǵı ayırmashılıq 3-klass oqıwshıları ushın kem teoriya, kóp oyın hám háreketler, álbette temaǵa baylanışlı, qısqa tapsırmalar, kórgizbelilik penen ajralıp turadı.

Paydalanǵan ádebiyatlar.

1. Abdullayev Sh.Sh. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. - 256 b.
2. Baymetov B.B. Badiiy ta'limda innovatsion yondashuvlar. - 164 b.
3. Raximov Abdurasul Ravshan o'g'li. Musıqa darslarida “4K” (Kritik fikirlash, Kreativlik, Kollaboratsiya, kimmunikatsiya) modelini qo'llash texnologiyasi. Metodik qo'llanma. Buxoro 2024.
4. Davletov K.R. STEAM ta'lim: nazariya va amaliyot. - Toshkent: Innovatsiya, 2022. - 210 b.
5. Yusufbekova N.R. Pedagogik innovatsiyalar. - Toshkent, 2019.
6. A.Omarova. New Renaissance international scientific journal. ResearchBib IF-11.01, ISSN:3030—3753, vol.2 Issue 4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15204878>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH